

КЛАССИФИКАЦИЯ ОМОНИМОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

ТАГОЕВА Т.М.

д.и.ф профессор

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава города Бохтар

Определение степени семантической дифференциации при отсутствии связи значений как главных содержательных признаках омонимии является спорным моментом. Значение во всех его отношениях всегда является пробным фактором лингвистических теорий. Омонимия не составляет в этом плане исключения, тем более что омонимия - прежде всего семантическое явление, и в основе её определения лежит критерий значения, тип которого обуславливает и тип омонимии. В таджикском языке, как и в других языках, все омонимы делятся на следующие группы:

а) лексические омонимы, принадлежащие к одной части речи и характеризующиеся одним лексико-грамматическим значением и различными лексическими значениями: ток 1 - токи ангур, ток 2 - чараёни барк, ток 3 - раф.

б) лексико-грамматические омонимы, или слова, идентичные во всех или части своих форм и различающиеся как своими лексическими, так и частеречными значениями, напр.: дида относится к глаголу но по линии грамматических значений, оно является существительным.

в) морфологические омонимы, принадлежащие к одной части речи и характеризующиеся одним лексико-грамматическим значением. Напр.: бар- существительное, глагол, предлог; дур- наречие, существительное, бахш- существительное, глагол. Морфологические омонимы (или грамматические омонимы)-это класс словесных единиц, имеющих отношение к разным частям речи. В современном персидском, а также таджикском языках, часто основы настоящего времени глаголов в связи с другими единицами языка обретают омонимические индивидуальности. Это явление омонимизации единиц можно наблюдать на примере слова. Явление перехода различных слов, имеющих отношение к другим частям речи, в группу существительных считается одним из продуктивных. Созвучие и взаимодействие лексических омонимов не имеют отношения к канонам фонетики и грамматической структуры, а появились они в процессе исторического становления языка.

Любой омоним, считаясь двумя наиболее явными словами, владеет собственным ситуативным контекстом, который отображается в толковых либо этимологических словарях. Подведённые итоги позволяют полагать подходящим и владеющим фактической значимостью предстоящее формирование лингвистики семантически модифицированных состояний (омонимов) как доли абстрактного языкознания.

Исследованный в диссертации широкий языковой материал по омонимии даёт основание утверждать, что образование огромного числа омофонов и омографов в таджикском языке, соединённого с чертами кириллицы, стало предпосылкой перевоплощения основной массы омофонов в таджикском языке в полные омонимы. Разделение омонимов на полные омонимы, омофоны и омографы не является абсолютно точным, поскольку данная классификация не отражает множества важных моментов, наиболее значимым из которых является статус слов как частей речи. А.И. Смирницкий предлагает следующую классификацию, учитывающую эти моменты. Он подразделяет омонимы на два больших класса: 1) полные омонимы; 2) частичные омонимы.

Полные омонимы принадлежат к одной части речи и имеют одну парадигму:

хеш1- relative (родственник), хеш 2 - self (местоимение худ).

Частичные омонимы разделяются на три подгруппы:

А. Простые лексико-грамматические частичные омонимы-слова, принадлежащие одной части речи, но различающиеся своей парадигмой, например, порал-ришва-взятка, пора2-

шикаста-сломанный

Б. Сложные лексико-грамматические частичные омонимы-слова, принадлежащие разным частям речи, но идентичные по форме.

В. Частичные лексические омонимы-слова, принадлежащие одной части речи, но идентичные только по своей форме; чаро1-чаридан, чаро2-чрнишини саволй-вопросительное местоимение.

Пары слов, имеющие максимальную идентичность могут рассматриваться как варианты одного многозначного слова.

Омонимы, полученные путём конверсии (eye, сущ. - eye, глагол). О значении производного слова можно догадаться, если известно значение исходного слова.

В классификации И.В. Арнольд наиболее подробно рассмотрены все аспекты классификации, а также все возможные случаи проявления омонимии, даже достаточно редкие.

В данной классификации автор наиболее подробно рассматривает случаи, связанные с собственно омонимами (абсолютными омонимами), поскольку эта группа является в языке самой многочисленной.

Известно, что на протяжении длительного времени исследования в области омонимии сосредотачивались главным образом на лексической омонимии, которая в силу этого получила наиболее полное семантическое и лексикологическое понимание.

Устанавливая пути формирования лексикографической модели лексических омонимов в таджикском языке, ставших уже традиционными и по существу опирающихся на языковую реальность способа их обозначения, мы обрели возможность определить их подклассы. В толкованиях этих лексических единиц, как правило, содержится указание на способ их формирования, который можно комментировать, дифференцируя омонимы по следующим типам:

1) Случайное звуковое соответствие некоторых слов языка. Например, слово шўй обладает в таджикском языке следующими омонимичными значениями: шўй 1 - husband (муж), шўй 2 - wash (глагол «стирать»);

Применительно к лексической омонимии чётко сложились три точки зрения. Первой, и наиболее ранней концепции, придерживались Ж. Жильерон, Р.И. Меннер, Ж. Опп, В.И. Абаев и признаются только этимологические омонимы, возникшие в результате случайного совпадения звуковых сочетаний.

Сторонники второй концепции (Булаховский Л.А., Будагов Р.А., Ньюроп К., Ульман С.) считали, что у лексической омонимии два исходных источника:

1) фонетический 2) семантический.

Третья концепция принадлежит Виноградову В.В., Смирницкому А.И., Степанову Ю.С., Балли Ш., которые считали, что возможно образование омонимов в результате словообразовательных процессов.

Основной работой по этому вопросу является статья В.В. Виноградова в журнале «Вопросы языкознания» «Об омонимии и смежных с ней явлениях» за 1968г. В этой статье Виноградов В.В. даёт определение омонимии и разграничивает смежные с ней явления.

По структуре лексические омонимы можно разделить на корневые, слова одной и той же части речи, у которых совпадает вся система форм слова одной и той же части речи; те, у которых совпадает вся система форм от производной, основы производные возникшие в результате словообразования от производной основы.

Производная омонимия среди глаголов (процесс, наиболее активный в современном языке) возникает в тех случаях, когда у одного глагола приставка сливается с основой, теряя свою морфологическую выделяемость или отделяемость, а у другого, омонимичного с первым, она сохраняет свои смысловые функции отдельной морфемы.

Слова-омонимы характеризуются, прежде всего, тем, что они соотносятся с тем или иным явлением действительности независимо друг от друга, поэтому между ними не

существует никакой ассоциативной понятийно-семантической связи, свойственной разным значениям многозначных слов.

При реализации лексического значения омонимов их смешение практически невозможно. Понятийно-тематическая соотнесённость слов совершенно разная, и употребление в тексте (или живой речи) одного из омонимичных слов исключает использование другого (если, конечно, нет специального их столкновения с определённым стилистическим заданием).

Итак, лексическая омонимия наблюдается среди слов одних и тех же частей речи. При этом двум или нескольким лексическим омонимам (полным или частичным) свойственно абсолютное тождество звукового и орфографического комплекса, то есть внешней структуры.

Омонимия как языковое явление наблюдается не только в лексике. В широком смысле слова омонимами иногда называют разные языковые единицы, совпадающие по звучанию. В отличие от собственно лексических (или абсолютных) омонимов, все другие созвучия и разного рода совпадения называют относительными.

Традиционное деление омонимов на омофоны, омографы и полные омонимы (более точный термин-фонетико-графические омонимы) учитывает только признаки плана выражения, но оставляет без внимания признаки плана содержания. Классификация Л.В. Малаховского наиболее удачно учитывает основные признаки омонимии - тождество фонетической или графической формы и различие лексического или грамматического значения. Данные классификации получили 'большую популярность (по сравнению с другими классификациями), поскольку в них более подробно рассмотрены вопросы, связанные с той или иной формой омонимии.

В процессе исторического развития словаря появление лексических омонимов было обусловлено рядом причин. Омонимы в языке появляются как в результате ряда процессов внутри самого языка, так и в результате заимствования лексики из других языков.

Лексико-грамматические омонимы - это класс омонимов, вобравший в себя особенности двух первых групп, т.е. омонимы, возникшие в результате конверсии слов, их перехода из одной части речи в другую без структурных изменений. Например, байрам 1- праздник, байрам 2- отрезок из ткани. Явление перехода разных слов, относящихся к другим частям речи, в категорию существительных считается одной из продуктивных и весьма распространённых предпосылок для возникновения грамматических омонимов. В материалах диссертации широко и аргументированно иллюстрируются все возможные варианты конверсии в таджикском языке, связанные с омонимией.

Характеризация подобных омонимичных парадигм стала хорошим стартовым, отправным пунктом для развёрнутого анализа и класса смешанных омонимов.

По нашему мнению, это класс омонимов особого типа, требующего ориентироваться именно на специфику их семантики и признать некоторую «приближённость» их дефиниций по отношению к различным реалиям. Рассмотрение их специфик обращено к трём взаимосвязанным направлениям изучения их ипостаси:

1) к аспекту функциональному, 2) к аспекту лексической системы, 3) к аспекту лексикографической практики. В персидском и таджикском языках встречаются случаи, когда одно и то же слово по нескольким своим значениям примыкает к группе многозначных слов, по определённой семантике - к группе полных омонимов, по некоторым смыслам - к одной омонимичной группе и ещё по остаточным и другим лексическим потенциям - к другой омонимичной категории. Вариации состава подобного класса лексики учитываются лексикографическими правилами и дают возможность причислить их к группе смешанных омонимов.

Обращает на себя внимание и другой разряд омонимов, употребление которых обусловлено консиуацией и контекстом.

Многие омонимы появились в таджикском языке в результате различных процессов словообразования, среди которых ведущее место занимает конверсия. Это явление языка

Пейсиков Л.С. именуется термином «транспозиция» (Пейсиков, 92).

Особое место в таджикском языке занимают конвертированные пары «инфинитив - существительное», которые подразделяются на:

а) полностью конвертируемые, проявляющиеся в тех случаях, когда существительное приобретает полную парадигму словоизменения существительного: омад¹ - глагол прош. врем.; омад² - удача;

б) частично конвертируемые, куда входит практически любой инфинитив, поскольку в функции субстантива.

От омонимии следует отличать явления паронимии. Паронимами называются слова, частично близкие по звучанию, но не тождественные по смыслу, различные в смысловом отношении.

Итак, на основании изученного материала в ходе исследования стало ясно, что существуют множество причин возникновения омонимов в английском, и что многие омонимы появились в языке в результате различных процессов словообразования, среди которых ведущее место занимает конверсия.

Рассмотрение хода развития языка часто используется, чтобы объяснить аспекты языковой структуры и эволюции. Согласно размышлениям Бейтса, эта точка зрения является своего рода языковым дарвинизмом. Однако, в случае приспособляющихся биологических структур и эволюций, такой подход может привести только к созданию истории.

Со временем для того, чтобы избежать этих проблем, анализы должны быть заменены статистическими исследованиями в области языкового исследования.

Кроме того, должны быть получены доказательства относительной «адаптивности» определённых лингвистических конструкций. Опираясь на это, мы будем использовать этот подход для изучения языкового явления омонимии. Статистический анализ английских омонимов не вызывает сомнения, не имеют достоверное предубеждения против использования омонимов в структуре грамматического класса.

В простой открытой среде разработки омонимов каждый знак имеет только одно значение, и каждое значение связано только с одним знаком. Это соотношение один к одному не реализуется в естественных языках. Два или

несколько слов, одинаковых по звучанию и написанию, но разных по смыслу, называются омонимами. Термин происходит от греческого «одноимённые» - «онома-имя».

Интенсивное развитие омонимии в таджикском языке, очевидно, связано не с одним единственным фактором, но с несколькими взаимосвязанными причинами, такими, как «односложные» слова в таджикском и его аналитическая структура.

Обилие омонимов в английском языке, также тесно связано с его такой характерной особенностью, как фонетическая идентичность слова, или, другими словами, как доминирующие свободные формы среди корней. В общем, омонимия намеренно стремится спровоцировать как положительные, так и отрицательные коннотации. В целом количество омонимов возрастает, хотя иногда из-за конфликта омонимов происходит потеря слов.

Учение о синонимии, омонимии, антонимии и полисемии в научной разработке концепции лексикологии является важным исследованием, разработанным великим русским учёным советского периода академиком В.В. Виноградовым. Изложенные в нём принципы вполне приемлемы и могут считаться теоретической основой исследования омонимии не только русского, но и других языков.

Из всех книг, изданных в первой половине 20-го века, исследования О. Есперсена и В. Венриха представляют самые интересные идеи по теории структуры высказывания. При исследовании омонимии мы опираемся на бесценные научные исследования вышеуказанных знаменитых учёных. Как выяснилось таджикские омонимы, в своей классификации (опирающаяся на классификацию А. Смирницкого) делятся на морфологические омонимы, лексические омонимы и лексико-грамматические омонимы.

Существует три основных типа отношений между словами в словарном составе

таджикского языка:

- 1) омонимичные (по звуковому соответствию);
- 2) синонимичные (по близости выражаемых значений);
- 3) антонимичные (по противопоставленности выражаемых значений).

В связи с этим можно говорить об определённой организации слов в словарном составе, о возможности лексической системы языка.

Явление омонимии, синонимии и антонимии состоит в следующем: при омонимии имеет место совпадение звучания при различии значения слов, при синонимии - сходство значения при полном различии звукового состава, при антонимии - противоположное значение при различии звучания слов.

Исходя из вышесказанного, считаем, что полемика по данному вопросу всё ещё продолжается и её следует считать актуальной. Эта проблема была связана со своими приливами и отливами, подъёмами и затуханиями, однако на каждом новом этапе усиления интереса к ней открывались новые грани, новые стороны понимания этого языкового феномена.

Чаще всего омонимы появляются в результате процессов словообразования и семантического распада многозначности. Также омонимия может возникнуть в результате звуковых изменений. Возможно появление омонимов в результате иноязычного заимствования.

В настоящее время активно исследуется категория так называемых «функциональных омонимов». К ним относятся омонимы, которые появляются в результате их специализации в определённой синтаксической функции, и это влечёт за собой изменения в их семантике и грамматических особенностях.

Разные пути возникновения омонимов обуславливают различие их типов в данный период развития языка, в данном его состоянии.

Различными оказываются также процессы, приводящие к совпадению внешних оболочек целых слов и отдельных форм слова. Поэтому следует тщательно разграничивать собственно омонимы, т. е. такие слова, у которых совпадает вся система форм, и омоформы, возникающие при совпадении звукового состава отдельных форм слов.

В ходе исследования взяв на вооружение импонирующую нам тему мы пришли к теории академика В.В. Виноградова, что омонимия - это такое языковое явление, которое возникло в результате распада многозначного слова в результате словообразовательных процессов, время от времени происходящих в языке.

Межъязыковые омонимы, наиболее свойственные диалектам, потому и называются диалектными омонимами. Это - единицы, образовавшиеся ещё в процессе исторического преобразования языка, либо взятые из остальных языков. К ним относятся омонимичные единицы: дастак чакка, чу рук, шалтоқ, пирпирак, и т.п. Вопросы классификации омонимов по фонетическим особенностям и грамматической специфике в таджикском языке имеют также и свою индивидуальность. Так, наличие огромное число омографов, омофонов и омоформ в современном таджикском языке взаимосвязано с чертами его письма и алфавита: а) отсутствие письменного метода выражения кратких гласных; б) присутствие функциональных букв;

в) наличие букв, отражающих схожесть.

По мнению А.И. Смирницкого, частичные омонимы подразделяются на три подгруппы:

А. Простые лексико-грамматические частичные омонимы слова, которые принадлежат к той же категории частей речи. В их парадигмах одинаковая форма: кор! - работа, кор₂- арабское сл. сиёҳ-чёрный.

Б. Комплексные лексико-грамматические и частичные омонимы - слова разных категорий частей речи, имеющие одинаковую форму в своих парадигмах: банд-1 основа гагола настоящего времени от бастан-банд 2 - поя, буғум, банд 3 - поя.

В. Частичные лексические омонимы слова одной и той же категории частей речи, которые идентичны только в своих соответствующих формах; дод1- крик, дод2- глагол прош.

врем.

Таким образом, предложены различные типы классификации омонимов. Омонимы можно разделить на две основные группы: омонимы, исторически восходящие к разным словам и возникшие вследствие случайного совпадения их звучания (эта группа признаётся всеми авторами) и омонимы, исторически восходящие к одному слову и возникшие в результате лексических или грамматических расхождений его значений до степени потери семантической связи (эта группа некоторыми авторами рассматривается как один из видов полисемии)

Каждую из этих групп можно подразделить на подгруппы.

Омонимы, восходящие к разным словам, возникают вследствие: 1) фонетического сходства в результате изменения звукового состава совершенно разных по происхождению слов, 2) отпадения окончаний. Омонимы, восходящие к одному слову, могут быть результатом: 1) распада полисемии, 2) конверсии или образования слов одной неизменяемой части речи от другой 3) независимой повторной деривации от одного и того же корня с тем же или омонимичным ему аффиксом.

Совокупность этих типов даёт диахроническую картину омонимии в таджикском языке, и относится, следовательно, к области исторической лексикологии.

Распадом полисемии называется отрыв какого-либо из значений многозначного слова от остальной системы значений этого слова. Если связь этого значения с остальными перестаёт ощущаться говорящими, образуется новое по отношению к исходному слово-омоним. Этот разрыв может произойти вследствие выпадения из языка какого-нибудь промежуточного элемента, либо потому, что новое значение возникнет под действием каких-нибудь случайных обстоятельств. Омонимы возникли именно в результате распада полисемии. Афгон¹ - нола, зорй - мольба, Афгон²-номи халке дар Афгонистон зиндагй мекунад - люди живущие в Афганистане. Основная масса омонимов имеют различное написание и обладают категорией числа.

В общем, встречаются омонимы (но достаточно редко), в дифференциации которых действуют даже три фактора: различное написание, принадлежность к разным частям речи и неодинаковое числовое значение.

Анализ языкового материала даёт нам основания сделать вывод о том, что в английском языке наиболее существенным явлением, определяющим образование омонимов, является признак словообразовательный, а остальные признаки употребляются в равной степени как для выделения омонимов, так и для различения значений одного и того же слова.

Формирование омонимии в таджикском языке связано с историческими условиями его развития. В современном таджикском языке численность слов-омонимов немалая и с развитием языка их число возрастает. Случаи независимого образования разных слов с разным значением от тех же морфем более редки.

В словаре современного английского языка А. С. Хорнби, можно найти три лексические единицы bar: bar¹ - «полоса, брусок», bar² - «запирать на засов» и bar³ - предлог «исключая, не считая». Этимологическое исследование позволяет нам сразу отделить bar³; в bar¹ и bar² относятся к разным частям речи и являются лексико-грамматическими омонимами. Но bar¹ имеет чрезвычайно разветвлённую семантическую структуру, почему и возникает вопрос: можем ли мы считать, что в данном случае мы имеем дело с рядом лексико-семантических вариантов, а не с омонимами, возникшими в результате распада полисемии? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть каждый лексико-семантический вариант в отдельности.

Номинативное значение bar¹ «полоса, брусок» может быть проиллюстрировано такими словосочетаниями, как a bar of chocolate, a bar of wood, a bar of soap и т.п. Далее это слово развивает целый ряд производнопереносных значений, например, «полоса (света, цвета)» - When the sun went down there was a bar of red, «помеха, преграда» - Poor health may be a bar to success in life. Из приведённых примеров ясно, что во всех случаях функционируют разные

лексико-семантические варианты одного и того же слова, поскольку семантическое тождество слова не нарушается.

Иначе обстоит дело тогда, когда *bar* употребляется для обозначения тактовой черты или такта в музыке, например, *the opening bars of the National Anthem*. Характер словосочетаний, в которых встречается *bar* в этом значении, показывает, что оно слишком далеко от номинативного значения, чтобы считаться ещё одним вариантом. Более того, поскольку *bar* используется как музыкальный термин, то есть переходит в другую сферу употребления, есть все основания утверждать, что одно из прежних лексико-семантических значений существительного *bar* может быть определено как «барьер, отделяющий судей от зрителей в суде, адвокатура». Этот вариант требует особого рассмотрения, так как его этимология связана со словом *barrister*, которое появилось в XVI в. и имеет значение «студент-юрист, имеющий право выступать как адвокат». Наличие этого слова в словосочетаниях и фразеологизмах говорит о том, что семантический вариант превратился в омоним. Также фразеологические единицы, как *at the Bar*, *to be called to the Bar*, *to read for the Bar*, *the outer Bar*, не оставляют сомнения в том, что и здесь мы имеем дело с омонимией.

И, наконец, *bar* - «прилавок, стойка». Омонимичность его соотношения с другими *bar* вполне подтверждается целым рядом производных слов и словосочетаний, напри мер, *the public bar*, *the private bar*, *barmaid*, *barman*, *bartender* и т.п.

Из сказанного следует, что существительное *bar* в результате развития его семантической структуры распалось на несколько слов, омонимичных по отношению друг к другу. Напротив, развитие полисемии в глаголе *to bar* не приводит к нарушению тождества этого слова, так как связи между номинативным и производными значениями остаются сравнительно прочными, и новые лексико-семантические варианты не превращаются в омонимы.

Метод, основанный на морфологическом, семантическом, синтагматическом и стилистическом анализе сопоставляемых единиц дает вполне надежные результаты. Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением о том, что «разницу между полисемией и омонимией легче объяснить в общих чертах, чем определить при помощи объективных и операционалистически удовлетворительных критериев».

То обстоятельство, что «носитель языка» (*native speaker*) склонен видеть в *ear 1* - «колос» и *ear 2* - «ухо» два лексико-семантических варианта одного и того же слова, а не два омонима, хотя этимологически можно точно установить, что эти два фонетико-орфографических комплекса представляют собой совершенно разные слова, отнюдь не значит, что не может быть объективных языковых критериев, разграничивающих омонимию и полисемию. Так, если, даже не обращаясь к этимологии, мы сравним *ear 1*, и *ear 2* с точки зрения морфологии, синтагматики и сфер употребления, то станет ясно, что они не имеют между собой ничего общего. Так, в словаре А. С. Хорнби для иллюстрации *ear 2* даются следующие словосочетания и фразеологические единицы: *be all ears*, *fall on deaf ears*, *feel your ears burning*, *give one's ears*, *go in at one ear and out (at) the other*, *have an ear to the ground*, *(have) a word in smb's ear*, *have/win smb's ear(s)* и т.п. и сложные слова: *ear-ache*, *ear-drop*, *ear-drum*, *ear-mark*, *ear-piece*, *ear-phone*, *earring*, *ear-shot*, *ear-trumpet*, *ear-wax*, в то время как *ear 1* иллюстрируется при помощи лишь одного словосочетания *com in the ear*, которое является естественным случаем употребления этого слова в речи. Таким образом, можно заключить, что *ear 1* и *ear 2* различаются как диахронически, так и синхронически.

Если обратиться к реальному функционированию омонимов в речи, то нетрудно заметить, что их употребление, как правило, не затрудняет общение.

Немаловажными оказываются затруднения, связанные с внутренней противоречивостью самого появления полисемии, характеризующегося одновременностью и множественностью семантики, и бесспорным семантическим единством.

Например, *brand-* брендировать (давать фирменное название, создавать фирменный дизайн, имидж). *Brand 1) burning or charred logorstick; 2) mark made by hotiron; 3) stigma; 4)*

trade-mark; 5) particular kind of goods (д.- герм, brandoz: bran-pret Ofbrinnanburn + suf. -do). Значения образуют, как бы смысловую цепочку, логически развивая предшествующий период. В случае выпадения какого-нибудь из элементов логическое становление нарушится и полисемия распадается: order: 1) way in which things are placed in relation to one another- (alphabetical order); Тартиб1- низом; привести в порядок бумаги- когазхоро ба тартиб овардан; навести порядок - тартиб чори кардан, муназзам кардан. Тартиб2- алфавитный порядок тартиби алифбой; хронологический порядок -тартиби соя ба соя; считать по порядку-бо тартиб (як-як) шумурдан; изложить по порядку-мураттаб накл кардану в порядке очереди -бо навбат.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Колесников Н.П. Изучение проблем омонимии в современном языкознании // Вопросы русского языкознания. - Куйбышев, 1978. - С. 24-35.
2. Корнилова Л.И. Разграничение полифункциональных единиц языка и грамматических омонимов // Сопоставительное изучение семантической динамики. - Москва, 1986. - С. 127-132.
3. Костюченко Ю.П. Количество и место омонимов в современном английском языке: дис. ... канд. филол. наук. - Харьков, 1954. - 307 с.
4. Котельник Ф.С. Конверсионная омонимия и ее трактовка в словарях // Теоретические проблемы семантики. - Кишинев, 1982. - С. 144-148.
5. Котельник Ф.С. Конверсия как источник омонимии // Современные проблемы романистики. - Калинин, 1978. - Ч. 1. - С. 76-77.
6. Кочерган М.П. Лексическая сочетаемость омонимов и лингвистический статус омонимии // Филологические науки. - 1981. - №5. - С. 47-55.
7. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка. - Москва: Высшая школа, 1989. - 216 с.
8. Кузьменко Н.А. Выделение омонимов из семантической структуры английского многозначного слова: дис. ... канд. филол. наук. - Москва, 1980. - 225 с.
9. Кузьмина Р.В. Омонимы в курсе английского языка // Иностранные языки в школе. - 2007. - № 6. - С. 69-74.
10. Курилович Е.Р. Заметки о значении слова // Очерки по лингвистике. - Москва: Изд-во иностр. лит-ры, 1962. - С. 237-250.
11. Левковская К.А. Лексикология немецкого языка. - М.: Высшая школа, 1982. - 367 с.
12. Толмачева З.А. Образование омонимов путем распада полисемии // Русский язык в школе. - 1959. - № 4. - С. 28-33.
13. Торжинская Г.Ф. Словообразование как источник омонимии в английском языке // Словообразование и его место в курсе обучения. - Владивосток, 1975. - Вып. 3. - С. 163-169.
14. Троицкая Г.П. Семантические связи при образовании отыменных глаголов способом конверсии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Л., 1965. - 19 с.
15. Будагов Р.А. О так называемом «промежуточном звене» в смысловом развитии слов // Сб. статей по языкознанию под ред. В.В. Виноградова. - М.: Изд-во МГУ, 1958. - С. 73-85.
16. Евгеньева А.П. Выступление на дискуссии по вопросам омонимии // Лингвистический сборник. - Москва, 1960. - Вып. 4. - С. 87-89.
17. Карашук П.М. Производное слово в лексико-семантической системе английского языка: дис. ... докт. филол. наук. - Москва, 1974. - 405 с.